

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЕДИНИЦ В УЗБЕКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Наврзова Муяссар Гайбуллаевна

доктор философских наук (PhD) по филологии,
доцент Бухарского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510804>

Аннотация. В устной и письменной речи народов мира медицинским единицам отводится особое место. Человечество издавна определяет виды болезней, их народное лечение и классифицирует по признаку-симптомам. Иногда при их названии соблюдались табу и эвфемизмы. В результате в каждом народном языке формируется определенная система медицинских единиц, древние проявления которых сохраняются в языке произведений фольклора, особое значение придается установлению их обоснованности с точки зрения этнолингвистики, лингвофолклористики, лингвопоэтики, лингвокультурологии. В данной статье комментируется использование медицинских единиц в узбекском фольклоре.

Ключевые слова: фольклорный язык, этнолингвистика, мировое языкознание, лингвистическая фолклористика, фольклор, произведения, лексикография, диалектология, фолклорная лексикология, народный, устное поэтическое произведение.

Abstract. In the oral and written speech of the peoples of the world, medical units are given a special place. Humanity has long been determining the types of diseases, their traditional treatment and classifying them according to their symptoms. Sometimes taboos and euphemisms were observed when naming them. As a result, in each folk language a certain system of medical units is formed, the ancient manifestations of which are preserved in the language of works of folklore; special importance is attached to establishing their validity from the point of view of ethnolinguistics, linguofolloristics, linguopoetics, and linguoculturology.

This article comments on the use of medical units in Uzbek folklore.

Key words: folk language, ethnolinguistics, world linguistics, linguistic folkloristics, folklore, works, lexicography, dialectology, folklore lexicology, folk, oral poetic work.

Заклинания-молитвы, возникшие на основе древних представлений, связанных с обладанием магической силой слова, приобретают особое значение по глубине содержания, историческим основаниям, уходящим корнями в очень далекие времена, своим специфическим жизненно-бытовым функциям и месту исполнения в народной медицине. В те времена, когда еще не возникла чисто научная медицина, люди избавлялись от различных болезней, случайных событий, таких как укусы змей, ядовитого паука и скорпионов, с помощью заклинаний и молитв.

В монографии фолклориста С.Мирзаевой «Жанровые особенности и искусство узбекских народных заклинаний» проанализированы народные заклинания, относящиеся к медицине. Народные заклинания всегда исполняются командным (императивным) тоном.

Например, даже в следующем отрывке из заклинания-молитвы, которое читается при укусе паука, текст произведения заканчивается резким командным тоном:

Алас-алас, пок қилғин, алас-алас, пок қилғин.

Зиёнлардан холос эт, захматлардан холос эт.

Алас-алас, алас-алас, қон тиласанг қон берайин,
Жон тиласанг жон берайин, Бу бечорани қўй тегма.
Бу бечорадан кет, тегма! Алас-алас, алас-алас.

Основное содержание текста, произнесенного во время алас-алас, состоит в том, чтобы изгнать злых духов из тела пациента и побудить его к исцелению. Конечно, в прошлом высказывания, исполняемые во время церемонии алас-алас, могли быть красочными. Но до нас они не дошли в полном объеме.

В народной медицине существует ряд названий болезней, связанных с цветом, которые также названы народом в зависимости от цвета, состояния, заразности болезни.

Сегодня некоторые из этих терминов интерпретируются как медицинские термины.

Например, можно перечислить такие термины, как болезнь желтого цвета (гепатит), болезнь желтого тела, болезнь псориаз или болезнь белого цвета (витилиго), болезнь белой крови, краснуха, болезнь розы (краснуха), корь (оспа), болезнь красной плоской лихорадки, болезнь черного бедра (гангрена), болезнь паука, коклюш и т.д.. Силу внимания к цвету в заклинаниях-молитвах, произносимых в ритуалах, связанных с лечением таких болезней, также можно подтвердить с помощью следующего примера:

Сафед бод, сиё бод, сурх бод, буро бод.

Кабўт бод, зард бот, сиё бод, буро бод.

Куф чик, суф чик, чик, чик, чик.

В этих сказаниях про оспу в стихотворной форме обращались к видам цветов: сафед-белый, сиё-черный, сурх-красный, кабўт-синий, зард-желтый. Основное содержание направлено на изгнание, перенос болезни из организма больного. По этой причине в нем много раз повторяется повелительный глагол «перемещайся» и указываются конкретные места для перемещения оспы: Известно, что первобытные люди представляли себе яд, попавший в организм человека от укуса паука или другого насекомого, существа, как болезнь. Считалось, что яд, попавший в организм человека - заболевание, которое подчиняется приказу тех, у кого есть определенное магическое дыхание. О краснухе, ветряной оспе, бадике, в обрядах и сказаниях бадик, о том, как их называют такими народными терминами “бадик”, “гулафшо”, о содержании и художественных особенностях сказаний подробно писал ученый Б.Саримсаков.

Фрезер указывает на то, что имитационная магия, как представляли себе первобытные люди, очень помогает избавить людей от различных недугов.

В заклинаниях Авраша наряду с сурами, взятыми из Священного “Корана”, читаются и молитвы, относящиеся к древнему язычеству. Они, на наш взгляд, остались от древнего санскрита, и в результате непонимания многие слова приобрели неправильные формы.

Поэтому нет возможности интерпретировать их содержание. Например: другой пример заклинания-молитвы, которое читается при укусе осы, был записан фольклористом Б.Саримсаковым в 1986 году от сына Ахмаджана Сойибназара. Текст этого заклинания на таджикском языке: «Зара ҳаста залил, ранг ҳасту хумор, миён басту халал замбур, мо бадохан, ту боқунат магази, куф-суф, чик-чик». Перевод текста на узбекский язык означает следующее содержание: “Сап-сарик рангинг бор, бу ранг кишининг кўнглини айнитади,

бела бўғиқ сарик ари, биз оғзимиз билан чақамиз, сен эса орқанг билан чақасан, куф-суф, чиқ-чиқ”.

В первом предложении в приведенном выше примере вместо слова «оса» используется слово «зард хаста залил», указывающее на ее цвет и ядовитость. Во втором предложении говорится, что оса-это «замбур», но она была выражена на таджикском языке, который не был понятен узбекам, а затем есть намек на то, что у осы тонкая талия. Однако в третьем и четвертом предложениях упоминается свойство колоть жало, характерное для осы. Итак, понятие неразрывной связи слова в заклинаниях и того, что оно выражает, сформировалось в связи с мышлением, сознанием и мировоззрением первобытных людей.

Очевидно, что заклинание, переведенное на узбекский язык, превращается в сумму простых предложений. Вот почему наличие заклинаний на языках, которые никто не понимает, увеличивает силу духовного воздействия, которое они оказывают на пациента и мы становимся свидетелями сохранения магии, силы колдовства в заклинаниях и молитвах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Navruzova, M. (2023). OЦЕНКА В ШКОЛАХ РАЗНЫХ СТРАН: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
2. Navruzova, M. (2023). HUSNIXAT DARSLARIDA TA'LIMIY O'YINLARDAN SAMARALI FOYDALANISH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
3. Navruzova, M. (2023). INSON TANA A'ZOLARI ISHTIROK ETGAN MAQOLLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
4. Gaybullayevna, N. M. (2023). LINGUOPOETIC INTERPRETATION OF MEDICAL UNITS IN EXAMPLES OF UZBEK FOLKLORE. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(6), 317-325.
5. Navruzova, M. (2023). TIBBIY BIRLIKLAR VA ULARDA TILNING GENDER IFODASI. *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения*, 2(8), 50-53.
6. Navruzova, M. (2023). ON LEXICAL CHARACTERISTICS OF EUPHEMISMS AS MEDICAL LINGUISTIC UNITS. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 43(43).
7. Navruzova, M. (2023). TIBBIY BIRLIKLARNING LEKSIK QAMROVI VA ULARNING XALQ JONLI TILI BILAN BOG 'LIQLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 43(43).
8. Navruzova, M. (2023). TIBBIY BIRLIKLARNING FOLKLOR ASARLARIDAGI GENDEROLOGIK TAVSIFI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 43(43).
9. Navruzova, M. (2023). "FOLKLOR TILI" TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHİYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 43(43).
10. Navruzova, M. G. (2024). EUPHEMISMS AND THEIR CONTENT. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 3(1), 52-62.
11. Наврузова, М. (2022). ТИББИЁТ СОҲАСИДА ЎЗБЕК ТИЛИ. *Innovations in Technology and Science Education*, 1(5), 177-182.
12. Muyassar, N. (2022). TIBBIYOT OLAMIDA MULOQOT MADANIYATI. *Innovations in Technology and Science Education*, 1(5), 183-187.
13. Navruzova, M. (2023). MILLIY VA DINIY QADRIYATLAR ASOSIDA TA'LIMDA TIBBIY MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).

May, 2025-Yil

14. Navrozova, M. (2021). TIBBIY BIRLIKLAR ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLAR: TIBBIY BIRLIKLAR ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLAR. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 4(9).
15. Наврузова, М. Г. (2022). ЎЗБЕК ТИЛИДА ТИББИЙ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific Impulse*, 1(5), 788-796.
16. Navruzova, M. (2023). ЎЗБЕК ТИЛИДА ТИББИЙ ЭВФЕМИЗМЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
17. Navruzova, M. (2023). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
18. Navruzova, M. (2023). Тиббий бирликлар тадқиқи. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
19. Navruzova, M. (2023). TIBBIY TERMINLAR HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
20. Navruzova, M. (2022). MAQOLLARDA-SOMATIK BIRLIKLAR. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 1(28), 257-265.
21. Navruzova, M. (2023). ТИББИЁТ ВА ТЕРМИНОЛОГИЯ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 27(27).
22. Navruzova, M. (2023). О ‘ЗБЕК ХАЛҚ МАҚОЛЛАРИДА ТИББИЙ БИРЛИКЛАРИНИНГ ҚО ‘ЛЛАНИЛИШИНИ КОРПУС ВОСИТАСИДА ТАДҚИҚ ЕТИШ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
23. Gaybullaevna, N. M. (2021). LINGUCULTUROLOGICAL PROPERTIES OF MEDICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(4).
24. Gaybullaevna, N. M. (2021). LINGUCULTUROLOGICAL PROPERTIES OF MEDICAL UNITS OF UZBEK. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol*, 27(4).
25. Navruzova, M. (2023). ТИББИЙ ТЕРМИНЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ АСОСЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
26. Gaybullaevna, N. M. Etymology of Uzbek Medical Terms. *JournalNX*, 7(06), 169-171.
27. Gaybullaevna, N. M. (2021). Fundamentals of medical termsformation in uzbek language. *Middle European Scientific Bulletin*, 12, 488-491.
28. Navrozova, M. G. (2021). XALQONA TIBBIY BIRLIKLARDA MANO KOCHISH USULLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 1487-1491.
29. Наврузова, М. Г. (2020). Креативность педагога-условие инновационности его профессиональной деятельности. *Вопросы науки и образования*, (11 (95)), 109-111.
30. Navruzova, M. (2023). Lexical-semantical features of some medical linguistic units. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).